

DAVLAT TOMONIDAN INSON HUQUQLARINI BUZGANLIK UCHUN XALQARO HUQUQ BO'YICHA ZARARNI QOPLASH MAJBURIYATI

To'lqinova Visola Ulug'bek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi

G-mail: visolatolqinova05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421725>

“Davlatlar, inson huquqlari buzilgan taqdirda, jabrlangan shaxslar uchun to'g'ri va samarali kompensatsiya ta'minlash majburiyatiga ega”.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada davlatlar tomonidan inson huquqlarini buzganlik uchun xalqaro huquq bo'yicha zararni qoplash majburiyati to'liq bayon qilinadi. Inson huquqlari buzilganda davlatlar o'z zimmasiga qanday majburiyatlar olishi va ularni bajarish jarayoni xalqaro va milliy qonunchilik asosida ko'rib chiqiladi. Ushbu holatlar qaysi xalqaro organlar tomonidan nazarot qilinishi ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, reparaatsiya, xalqaro mexanizm, xalqaro standartlar, reabilitatsiya, kompensatsiya, genotsid, xalqaro tashkilotlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье полностью описывается обязанность государств компенсировать ущерб, причиненный нарушениями прав человека, в соответствии с международным правом. Обязательства, которые государства берут на себя при нарушении прав человека, и процесс их выполнения рассматриваются на основе международного и национального законодательства. В ней также рассматривается, какие международные органы отвечают за мониторинг этих случаев.

Ключевые слова: права человека, возмещение ущерба, международный механизм, международные стандарты, реабилитация, компенсация, геноцид, международные организации.

ABSTRACT

This article fully describes the obligation of states to compensate for human rights violations under international law. The obligations that states assume when human rights are violated and the process of fulfilling them are examined on the basis of international and national legislation. It also examines which international bodies are responsible for monitoring these cases.

Keywords: human rights, reparation, international mechanism, international standards, rehabilitation, compensation, genocide, international organizations.

Kirish

Bugungi kunda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida davlatlar tomonidan ko'plab chora tadbirlar amalga oshirib borilmoqda. Nafaqat davlatning ichki hududida, balki xalqaro ommaviy darajaga ko'tarilib **BMT tashkilotining** a'zo davlatlari tomonidan bu borada inson huquqlari buzilgan vaziyatlarga chora ko'rish bo'yicha maxsus konfrensiyalar tashkil qilimoqda. Inson huquqlari buzilishini oldini olish xalqaro darajaga ko'tarildimi, demak biz tushunishimiz kerakki bu vaziyat turli davlatlarda turlicha baholanib, turli oqibat va muammolarni keltirib chiqarib, ommaviy darajada baholanmoqda. Shuning uchun ham bu

muammoni hal qilish borasida davlatlar o'rtasida turli xil bitimlar, shartnomalar imzolanib, ratifikatsiya qilinmoqda.

Xalqaro huquqda inson huquqlari bevosita **BMT** ning maxsus organlari tomonidan himoya qilinib kelinmoqda. Agarda fuqarolar o'zlarining huquqlarini buzilgan deb hisoblasalar, mamlakat ichidagi barcha himoya vositalaridan foydalanib bo'lgan bo'lsalar, xalqaro sudga murojaat qilishlari davlatning qonunchiligida, balki xalqaro huquqiy hujjatlarning normalarida ham aks etadi. Shuningdek, fuqarolarda **BMT ning "Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga"** murojaat qilish huquqlari ham mavjud. Ushbu qo'mita inson huquqlarini davlatlar tomonidan buzilishini oldini olib, buzilgan holatlarda ularning huquqlarini buzilish holatlarini oldini olib, davlatlardan kompensatsiyalar undirib berishi mumkin.

Keyingi o'rinlarda, O'zbekiston hududida inson huquqlarini qay darajada himoya qilinishiga keladigan bo'lsak, so'nggi yillarda mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha **80 dan ortiq xalqaro hujjatlarga**, xususan **BMTning 7 ta asosiy shartnomasi va 4 ta fakultativ protokoliga** qo'shilgan bo'lib, ularning amalga oshirilishi yuzasidan BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi va shartnomaviy organlariga muntazam ravishda milliy ma'ruzalar va hisobotlar taqdim etib kelmoqda. Shuningdek, milliy qonunchilikni inson huquqlari sohasidagi xalqorohuquqiy standartlar bilan uyg'unlashtirish, bu orqali inson huquq va erkinliklarini kafolatlashga xizmat qiluvchi normativ bazani takomillashtirish bo'yicha qator amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, davlatlarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy-huquqiy faoliyatini xalqaro miqyosida baholovchi **the GlobalEconomy.com** talqiniga ko'ra **2021-yil yakuni** bo'yicha inson huquqlarini ta'minlash va qonun ustuvorligi indeksida mamlakatimizning **173 ta davlat orasida 135 pog'onadaligi**, yoki **Worldpopulationreview.com** talqiniga ko'ra inson erkinligi va kamoloti indeksida mamlakatimizni **165 ta davlat orasida umuman qayd etilmasligi (ma'lumot o'rnida Qirg'iziston 81 va Qozog'iston 106 pog'onalarda)** bu borada xali izchil islohotlar olib borilishi lozimligini yana bir bor ko'rsatib berdi¹.

Materiallar va metodlar

Ushbu tadqiqot yuridik adabiyotlar va ilmiy maqolalarning tahlili, shuningdek, tarixiy, huquqiy-nazariy va miqdoriy tadqiqot metodlari yordamida olib borildi. Shuningdek, WJP rule of law index, Jahon banki, The Globaleconomy, va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va sharhlari, shuningdek boshqa maxsus tadqiqotlar ma'lumotlariga tayanadi.

Muhokama

Inson huquqlarini himoya qilishda ko'plab tashkilotlar tomonidan turli xil mexanizimlar ishlab chiqilmoqda. Chunki hozirgi kunda dunyoda inson huquqlarining buzilishi borasida ko'plab holatalr uchramoqda. Jumladan, **irqiy kamsitish, genotsid, qiynoqqa solish, hech qanday dalillarga asoslanmagan holatda hibsga olish va ushlab turish** holatlarida ko'plab qonun normalarining buzilishi va noto'g'ri talqin qilishi borasida

¹ <https://worldpopulationreview.com>.

inson huquqlariga putur yetkazilmoqda. Shuning uchun ham ushbu holatlarni oldini olish maqsadida davlatlar tomonidan ushbu harakatlarni amalga oshirmaslik sifatida xalqaro huquqda turli xil jazo tizimlari qo'llanilmoqda, zararlanganlarning huquqlarini tiklash maqsadida. Ushbu holatlar turli xil **kompensatsiya, reparatsiya va rehabilitatsiya** shaklida qoplanib berilmoqda.

Yuqorida aytib o'tilganidek, davlatlar tomonidan inson huquqlari buzilishi doirasida ko'plab nazariy kitoblarda zararni qoplash majburiyati **kompensatsiya (pul), reparatsiya va rehabilitatsiya** ko'rinishida qoplab berilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

Kompensatsiya - yetkazilgan zarar uchun pul ekvivalenti; olingan mol-mulk yoki boshqasiga etkazilgan zarar uchun berilgan ekvivalent; biron bir yo'qotish, jarohat yoki xizmat uchun mukofot yoki mukofot.² Ushbu harakat orqali qachonki fuqarolarda o'zlarining huquqlari buzilayotgan deb topsa va xalqaro arbitraj sudiga yoki boshqa xalqaro huquqda inson huquqlarining himoyasi bilan shug'ullanadigan

tashkilotlarga murojaat qilsa va haqiqattan ham uning huquqlari buzilgan bo'lsa fuqaroga nisbatan unga yetkazilgan zararni qoplash maqsadida kompensatsiya sifatida pul undirib berishi mumkin.

Reparatsiya-tuzatish choralari etkazilgan zararni tan olish, shuningdek, qonun ostida harakat qiluvchi davlat yoki nodavlat sub'ektlar tomonidan huquqbuzarlik sodir etganligini tuzatish yoki qoplash uchun mo'ljallangan. Reparatsiya atamasining bir tushunchasi inson sodir bo'lgan voqea bilan kelishishga va shifo jarayoniga kirishga harakat qiladigan jarayonni anglatadi.³ Ushbu usul ko'proq qiynoqqa solingan shaxslarning huquqlarini tiklash maqsadida qilinadigan harakat yoki zararni qoplash.

Rehabilitatsiya-huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari tomonidan [jinoyat](#) sodir etishda asossiz gumon qilingan yoxud ayblangan shaxs sha'ni va qadr qimmatining tiklanishi. [Rehabilitatsiya](#) inson huquqlarini kafolatlashning o'ziga xos turi.

Rehabilitatsiya [huquqiy davlat](#), adolatli fuqaroviy jamiyat qurishning muhim shartlaridan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida shaxsning huquq va qonuniy manfaatlarini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, shuningdek, xalqaro hujjatlar bilan muhofaza qilinadi va kafolatlanadi. **1930—1940-yillardagi** qatag'on qurbonlarining xotirasini abadiylashtirishda hamda ularning sha'ni va qadr-qimmatini tiklashga qaratilgan normativ hujjatlarda rehabilitatsiya qo'llash nazarda tutilgan. Shuningdek, sho'rolar davrida mamlakatning olis joylariga majburiy ravishda ko'chirilgan xalqlar va ayrim fuqarolar ham rehabilitatsiya qilindi. Rehabilitatsiya qilingan shaxsga nisbatan g'ayriqonuniy protsessual majburlov choralari qo'llangan, chunonchi ushlab turilgan, qamoqda saqlangan, egallab turgan lavozimidan chetlashtirilgan, tibbiy muassasaga joylashtirilgan bo'lsa, unga yetkazilgan moddiy va ma'naviy ziyon qoplanishi, uning barcha huquqlari tiklanishi shart.⁴

² <https://www.eionet.europa.eu/gemet/sv/concept/1633>.

³ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ejpt.v4i0.17191#d1e259>. 16/10/2024.

⁴ [https://uz.wikipedia.org/wiki/Rehabilitatsiya_\(huquq\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Rehabilitatsiya_(huquq)).

Xalqaro huquqning maxsus organlari tomonidan hozirgi kunda ko'plab insonlarning buzilgan huquqlari yuqorida keltirib o'tilgan bir nechta usullar orqali tiklanib kelinmoqda.

Inson huquqlarining rivojlanish reytingi.

kamsitilish jolatalari, shuningdek qiynoqlarga solinish va umumiy olganda ularning huquq va erkinliklarini himoya ostiga olib, nazorat qilib boradi.

Inson huquqlarini himoya qilishning universal tizimi – bevosita BMT ga bog'liq bo'lib o'zining ixtisoslashgan organlari orqali dunyoda sodir bo'layotgan inson huquqlariga oid muammolarni bartaraf etish bilan shug'ullanadigan tashkilot. Ushbu tizimlar inson huquqlarini himoya qilish orqali ularni huquqlarini buzayotgan harakatlarni oldini olishga va buzilgan huquqlarini turli usullar orqali tiklab berishga harakat qiladi⁵.

Davlatlar tomonidan inson huquqlarini kamsitish va qo'pol ravishda buzish holatlari mavjud bo'lsa, ularning huquqlarini tiklab berish yoki davlatlardan qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olish majburiyatini maxsus vakolatlarga ega xalqaro tashkilotlar orqali shaxslar o'z buzilgan huquqlarini talab qilishlari mumkin. Misol uchun, **Xalqaro Jinoyat Sudi (ICC)** xalqaro hamjamiyatni tashvishga soladigan eng og'ir jinoyatlar: genotsid, urush jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlar va tajovuz jinoyatlarida ayblangan shaxslarni tergov qiladi va agar asos bo'lsa, sud qiladi. Shuningdek, **Xalqaro Adliyat Sudi (ICJ)** va boshqa turdagi arbitraj sudlarini misol qilish mumkin. Yuqorida berilgan sudlar orqali fuqarolar o'zlarining buzilgan huquqlarini tiklay oladilar va shu orqali o'zlari ham bevosita huquqlarini talab qilishni o'rganadilar.

Londoning XQXQ yuridik bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Louise Doswald – Beck ning fikricha “ta'minlash majburiyati ishtirokchisi – davlatlarning hukumatni tashkil etish majburiyatini anglatadi. Apparat umuman olganda, davlat hokimiyati amalga oshiriladigan barcha tuzilmalar, shuning uchun ular inson huquqlarining erkin va to'liq amalga oshiriladigan barcha tuzilmalar inson huquqlarining erkin va to'liq amalga oshirilishini yuridik jihatdan ta'minlashga qodir. Natijada ushbu majburiyatga ko'ra, davlatlar huquqlarining har qanday buzilishining oldini olishlari, tergov qilishlari va jazolashlari kerak. Konvensiya tomonidan tan olingan va bundan tashqari, iloji bo'lsa, buzilgan huquqni tiklashga harakat qilish va huquqbuzarlik natijasida yetkazilgan zararni kafolatlangan holda qoplash”

⁵ Inson huquqlari. Mo'minov. A. 2013. “Adolat” nashriyoti. 214-230-betlar

deb aytgan. Doswald Beck inson huquqlarini davlatlar tomonidan buzilgan holatlarda ular buzilgan huquqlarni qoplash berishni amalga oshirish kerak deb ta'kidlagan.

Bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish borasida mamlakatlar tomonidan ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib kelinmoqda. Qabul qilinayotgan hujjatlar bevosita davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinib, ichki qonunchiligiga implementatsiya qilinmoqda. Ushbu inson huquqlari bo'yicha hujjatlardan biri **2015-yil 15-dekabrda Bosh Assambleyaning 60/147 rezolyutsiyasi** bilan qabul qilingan "**Inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro huquqning qo'pol buzilishi va xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishi qurbonlaribi himoya qilish va kompensatsiya olish huquqi bo'yicha asosiy tamoyillar va yo'riqnomalar**" qabul qilingan. Ushbu hujjat inson huquqlarini davlatlar tomonidan qo'pol buzilishini oldini olish va ularning huquqlarini qayta tiklab berish uchun asosiy rol ni o'ynaydi. Bu hujjatning **IX bobining 15-23** bandlari zararni qoplash majburiyatlari bo'lib ularda quyidagi holatlar belgilab qo'yilgan:

- Ichki qonunchilik va xalqaro huquq normalariga muvofiq hamda individual holatlarni hisobga olgan holda, inson huquqlari xalqaro qonunchiligining qo'pol buzilishi va xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishi qurbonlari tegishli va buzilishning og'irligi va holatlariga mutanosib ravishda amalga oshirilishi kerak. har bir holat uchun **19-23 tamoyillarda** belgilangan to'liq va samarali kompensatsiya bilan ta'minlanishi kerak, ular quyidagi shakllarni o'z ichiga oladi: **restitutsiya, kompensatsiya, reabilitatsiya, qondirish va takrorlanmaslik** kafolatlari.

- **Qaytarilish**, iloji bo'lsa, jabrlanuvchini xalqaro inson huquqlari qonunlarining qo'pol buzilishi yoki xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishi sodir bo'lgunga qadar dastlabki holatiga qaytarishi kerak. Qaytarilish zaruratga qarab: ozodlikni tiklash, inson huquqlaridan foydalanish, shaxs, oilaviy hayot va fuqarolik, yashash joyiga qaytish, ish joyini tiklash va mulkni qaytarishni o'z ichiga oladi.

- Inson huquqlari bo'yicha xalqaro qonunchilikning qo'pol buzilishi va xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday iqtisodiy jihatdan baholanishi mumkin bo'lgan har qanday zarar uchun **kompensatsiya** to'lanishi lozim bo'lgan holda, buzilishning og'irligiga va har bir ishning holatlariga mutanosib ravishda amalga oshirilishi kerak, masalan:

a) *jismoniy yoki ruhiy zarar;*

b) *yo'qotilgan imkoniyatlar, shu jumladan, ish ta'lim va ijtimoiy nafaqalar;*

c) *moddiy zarar va daromadning yo'qolishi, shu jumladan daromad olish potensialini yo'qotish;*

d) *ma'naviy zarar;*

e) *yuridik yoki ekspert yordami, tibbiyot va tibbiy xizmatlar, psixologik va ijtimoiy xizmatlar uchun zarur bo'lgan xarajatlar.*

- **Reabilitatsiya** tibbiy va psixologik yordamni, shuningdek, yuridik va ijtimoiy xizmatlarni o'z ichiga olishi kerak.

- **Qoniqish**, agar kerak bo'lsa, quyidagilardan birini yoki barchasini o'z ichiga olishi kerak:

a) *uzliksiz huquqbuzarliklarni to'xtatishga qaratilgan samarali choralar;*

b) *faktlarni tekshirish va haqiqatni to'liq va ommaga oshkor qilish jabrlanuvchining, jbrlanuvchining qarindoshlarining, guvohlarning yoki ularga yordam berishi uchun aralashgan shaxslarning xavfsizligi va manfaatlariga qo'shimcha zarar keltirmaydigan yoki xavf tug'dirmaydigan darajada, jabrlanuvchi yoki keying huquqbuzarlikning oldini olish;*

- c) ommaviy uzr so‘rash, shu jumladan faktlarni tan olish va javobgarlikni o‘z zimmasiga olish;
- d) qurbonlarni xotiralash va hurmat qilish;
- e) inson huquqlari bo‘yicha xalqaro qonunlarning qo‘pol buzilishiga va xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishiga va xalqaro gumanitar huquqining jiddiy buzilishiga yordam beradigan yoki ularga ruxsat beruvchi qonunlarni ko‘rib chiqish va isloh qilish.

Shuningdek inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator tashkilotlar va normativ huquqiy hujjatlarni misol qilib keltirish mumkin. Masalan, **Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YeXHT) – “Helsinki Akti”** ushbu hujjatda *“inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish”* alohida prinsip sifatida belgilab qo‘yilgan. **1966-yilda qabul qilingan “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risida”**gi xalqaro paktning **9-moddasi 5-qismiga binoan “noqonuniy hibsga olish yoki hibsga olish qurboni bo‘lgan har qanday shaxs tovon olish huquqiga ega”** huquqi borligi belgilab qo‘yilgan. **1978-yilda qabul qilingan “Inson huquqlari bo‘yicha Amerika konvensiyasi”** da ham inson huquqlariga oid buzilgan huquqlarni tiklashda **tovon puli** orqali qoplab berilish majburiyati belgilab qo‘yilgan.⁶ Ko‘rinib turibdiki hozirgi vaqtgacha inson huquqlarini davlatlar tomonidan himoya qilishda ko‘plab mexanizmlar ishlab chiqilgan.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi milliy – huquqiy qonunchiligida ham inson huquqlari buzilgan taqdirda shikoyat qilish, ularni qayta tiklash bo‘yicha davlat organlariga murojaatlar qilishi turli xil normativ huquqiy hujjatlarda belgilab qo‘yilgan. Masalan, **“Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”**gi qonunda fuqarolar o‘zlarining buzilgan huquqlarini tiklash maqsadida davlat organlariga **ariza, shikoyat va taklif** bilan murojaat qilish huquqlariga ega ekanligi belgilab qo‘yilgan. Hozirgi kunda milliy qonunchiligimizda inson huquqlariga oid ko‘plab o‘zgarishlar yuz bermoqda. Ko‘plab chet el davlatlari bilan insonlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda diplomatik aloqalar o‘rnatilmoqda va turli xil xalqaro darajadagi hujjatlarni ratifikatsiya qilmoqda. Misol uchun, **“Odamlarni garovga olishga qarshi kurash to‘g‘risida”**gi konvensiya **1998-yil 18-fevralda** O‘zbekiston Respublikasi hududida kuchga kirgan. Ushbu konvensiyada shaxslarni garovga olish harakatini sodir etsa yoki unga urinish holatlari qati’an taqiqlangan. Shuningdek, 2020-yil 22-iyunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq **“Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining milliy strategiya”** qabul qilingan. Bu strategiya inson huquqlari sohasini mamlakat doirasida himoya qilishda keng imkoniyatlar yartib kelmoqda. Xususan, Inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashda **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq va Virtual qabulxonalari**, shuningdek, **Bosh vazirning Tadbirkorlar murojaatlarini** ko‘rib chiqish bo‘yicha qabulxonalari alohida o‘rin egallamoqda.

Milliy strategiyaning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

- 1) mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini, umume’tirof etilgan xalqaro standartlar hamda O‘zbekistonning inson huquqlari sohasidagi majburiyatlarini, shuningdek, BMTning ustav organlari va shartnomaviy qo‘mitalarining tavsiyalarini hisobga olgan holda qonunchilikni takomillashtirish;
- 2) 2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishida parlament va fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirish, qonun ustuvorligini

⁶ The American Convention on Human Rights: Essential Rights. 21 April 2017.
<https://doi.org/10.1093/law/9780199989683.001.0001>. 427-bet.

mustahkamlash, milliy qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotini inson huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlarga muvofiqlashtirish;

4) insonning iqtisodiy huquqlarini ta'minlash, xususiy mulkchilik va davlat-xususiy sheriklik aloqalarini rivojlantirish;

5) ta'limning sifati va barcha darajadagi qamrovini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, o'qitish tizimining inklyuzivligi va undan barchaning foydalana olishini ta'minlash;

6) inson huquqlari sohasida axborot-ma'rifiy faoliyatining sifati hamda manzilligini yaxshilash;

7) davlatlararo munosabatlarni, xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini uyg'unlashtirish, inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomaviy organlarning tavsiyalarini sifatli va o'z vaqtida bajarish maqsadida innovatsion tamoyillarni joriy etish;

8) BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoliciga O'zbekiston Respublikasi saylanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Milliy strategiyaning **3-ilovasida** bevosita "Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha ustav organlari va shartnomaviy qo'mitalari xabarnomalari va qarorlarini ko'rib chiqish bo'yicha **O'zbekiston Respublikasi davlat organlarining o'zaro hamkorlik qilish tartibi to'g'risida**"gi nizomning **6-bobida** inson huquqlari buzilgan taqdirda zarani mutanosib va mos ravishda qoplash majburiyati berilgan bo'lib unga ko'ra "BMTning inson huquqlari bo'yicha ustav organi yoki shartnomaviy qo'mitasi qarorida belgilangan zarani qoplash uchun to'lov (**kompensatsiya**) miqdori **sud tartibida** belgilanadi" deb aytilgan.

XULOSA

Davlat tomonidan inson huquqlarining buzilishi holatlarida xalqaro huquq doirasida zararlarni qoplash majburiyati – zamonaviy xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan birini tashkil etadi. Ushbu maqolada tahlil etilganidek, inson huquqlarining buzilishi nafaqat milliy, balki xalqaro mas'uliyatni yuzaga keltiradi. Davlatlar o'z zimmasiga olgan xalqaro-huquqiy majburiyatlarni buzgan taqdirda, jabrlanuvchilarga kompensatsiya, reparatsiya, reabilitatsiya va qoniqish shakllarida to'liq va samarali zarar qoplash choralari ta'minlashi zarur.

Xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar, xususan, BMT rezolyutsiyalari, shuningdek xalqaro sud amaliyoti davlatlarning huquqbuzarlik holatlarida javobgarligini aniq belgilaydi. Ayni paytda, inson huquqlarining samarali himoyasi faqat deklarativ bayonotlar bilangina emas, balki amaliy choralar, sud-huquq mexanizmlarining faol ishlashi va jabrlanuvchilarning real tiklanishiga xizmat qiluvchi chora-tadbirlar bilan ta'minlanishi lozim.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inson huquqlari sohasida xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, ularni izchil amalga oshirish va monitoring qilish mexanizmlarini mustahkamlash orqali davlatlar o'zining xalqaro huquqiy javobgarligini samarali tarzda ado etishi mumkin. Shu boisdan, zararni qoplash bo'yicha xalqaro-huquqiy mexanizmlarning mustahkamlanishi – global adolat tamoyillarining amaliyotda ro'yobga chiqishida muhim omil bo'lib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” (Nyu-york 10.12.1948 yil) BMT Bosh Assambleyasining 10.12.1948 yildagi 217 A (III) ko‘rsatmasi asosida. <https://www.un.org>;
2. “Qiynoqlar va boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va jazoga qarshi Konvensiya” BMT Bosh Assambleyasining 10.12.1984 yildagi 39/46-sonli rezolyutsiyasi bilan tasqiqlangan <https://www.ohchr.org>;
3. “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt” BMT Bosh Assambleyasining 16.12.1966 yildagi 2200A Qarori bilan tasqiqlangan;
4. “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt” BMT Bosh Assambleyasining 16.12.1966 yildagi 2200A Qarori bilan tasqiqlangan;
5. “Inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro huquqning qo‘pol buzilishi va xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishi qurbonlaribi himoya qilish va kompensatsiya olish huquqi bo‘yicha asosiy tamoyillar va yo‘riqnomalar” Bosh Assambleyaning 60/147 rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan;
6. 1978-yilda qabul qilingan “Inson huquqlari bo‘yicha Amerika konvensiyasi”.
7. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YeXHT) – “Helsinki Akti”
8. “Qiynoqlar va boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va jazoga qarshi Konvensiya”ning davolanish va jazoni ijro etish muassasalari to‘g‘risida”gi qo‘shimcha protokoli. BMT Bosh Assambleyasining 18.12.2002 yildagi A/RES/57/199-sonli rezolyutsiyasi bilan tasqiqlangan <https://www.ohchr.org>;
9. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” 30.04.2024 yil. Yangi tahrir.
10. “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi qonuni. 11.09.2017. <https://lex.uz/docs/-3336169>.
11. “Odamlarni garovga olishga qarshi kurash to‘g‘risida”gi konvensiya 1998-yil 18-fevralda O‘zbekiston ratifikatsiya qilgan.
12. “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining milliy strategiya”. 2020-yil 22-iyun. <https://lex.uz/ru/docs/-4872355>.
13. “Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo‘yicha ustav organlari va shartnomaviy qo‘mitalari xabarnomalari va qarorlarini ko‘rib chiqish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi davlat organlarining o‘zaro hamkorlik qilish tartibi to‘g‘risida” nizom. 2020-yil 22-iyun.
14. <https://lex.uz/ru/docs/-4872355>.
15. INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH SOHASIDA MILLIY INDIKATORLARNING UMUMIY TAVSIFI...
16. https://www.scielo.org/mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-05782015000100005.
17. What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty
18. Remedies in International Human Rights Law (2nd edn) Dinah Shelton
19. <https://lex.uz/>. - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjati ma’lumotlari milliy bazasi;
20. <https://norma.uz/> - axborot-huquqiy portali;
21. <https://qomus.info/online-dictionary/> - yuridik atamalar izohli lug‘ati;
22. <https://www.ohchr.org> - BMT Inson huquqlari kengashi rasmiy sayti;
23. <https://worldjusticeproject.org> – “World justice project” xalqaro tashkiloti rasmiy sayti;
24. <https://www.theglobaleconomy.com> – “The Global Economy” xalqaro tashkiloti rasmiy sayti;

25. <https://ombudsman.uz/oz/docs/maqola-1>
26. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/02/22/un-human-rights/>
27. <https://www.icc-cpi.int/>
28. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice
29. <https://library-tsul.uz/inson-huquqlari-mominov-a-2013/>
30. <https://kun.uz/news/2024/09/14/nyu-yorkda-qullikdan-jabr-korganlarning-avlodlariga-kompensatsiya-tolash-haqidagi-qonun-qabul-qilindi>
31. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf

INNOVATIVE
ACADEMY